

Postoj malých a stredných podnikoch k vzdelávaniu v oblasti manažmentu rizík v krajinách Vyšehradskej štvorky

Mária HUDÁKOVÁ, Matej MASÁR, Daniel BREZINA

Attitude of small and medium sized enterprise towards education in the Enterprise risk management area in Visegrad countries

Abstrakt

Celoživotné vzdelávanie manažérov a majiteľov podnikov sa v súčasnosti čoraz viac stáva nevyhnutnou potrebou v procese riadenia podniku. Majitelia a manažéri malých a stredných podnikov by mali byť pripravení na rôzne dynamické zmeny, ktoré prichádzajú z externého podnikateľského prostredia. Na základe viacerých celosvetových trendov sa celoživotné vzdelávanie manažérov a majiteľov MSP, zamerané na manažment rizík podniku, stáva čoraz viac vyhladávanejším.

V rokoch 2017 - 2018 bol autormi príspevku realizovali vlastný empirický prieskum zameraný na posúdenie súčasného stavu riadenia rizík v malých a stredných podnikoch, nielen na Slovensku, ale i v Poľsku, Česku a Maďarsku. Súčasťou výskumu bolo i zhodnotenie súčasného stavu vzdelávania manažérov a majiteľov malých a stredných podnikoch v oblasti riadenia rizík.

Hlavným cieľom článku je analyzovať a zhodnotiť súčasný stav vzdelávania manažérov a majiteľov malých a stredných podnikov (MSP) v oblasti riadenia rizík v krajinách Vyšehradskej štvorky (V4). Výsledky vychádzajú z matematických a štatistických metód. Súčasťou článku je i porovnanie výsledkov krajín V4 Slovensko, Česko, Poľsko a Maďarsko).

Výsledky článku poukazujú na nedostatočnú úroveň súčasného vzdelávania majiteľov a manažérov MSP v oblasti riadenia rizík. Podniky v súčasnosti v krajinách V4 neprejavujú dostatok záujmu o vzdelávanie v oblasti manažmentu rizík. Preto je nevyhnutné presvedčiť majiteľov a manažérov MPS o potrebe investovania práve do oblasti vzdelávania v oblasti riadenia rizík. Efektívne riadenie rizík im vhodne pomôže zvýšiť nielen výkonnosť podniku, ale dosiahnuť i stabilitu a konkurencieschopnosť podniku v súčasnom nestabilnom podnikateľskom prostredí.

Kľúčové slová: *manažment rizík, riziko, vzdelávanie, malé a stredné podniky,*

Abstract

The lifelong learning of owners and managers is a very popular in the world nowadays. Lifelong learning is indispensable need in current business environment. SMEs owners and managers should be prepared for various dynamic changes, which are coming from the external business environment. Based on several worldwide trends, the lifelong education of managers and owners of SMEs focused on the issue of enterprise risk management is becoming more and more needed today.

In 2017 - 2018, the authors of the paper conducted their own empirical survey aimed at assessing the current state of risk management in small and medium-sized enterprises not only in Slovakia, but also in Poland, the Czech Republic and Hungary. The research also included an evaluation of the current state of education of managers and owners of small and medium-sized enterprises in risk management.

The main aim of this paper is to analyze and evaluate the current state of managers and owners education of SMEs in the area of risk management in the V4 countries. The results are based on mathematical and statistical methods. The article also compares the results of V4 countries (Slovakia, Czech Republic, Poland and Hungary).

The results of the article point to a lack of current level of risk management training for SME owners and managers. Businesses in the V4 countries are currently not showing enough interest in risk management training. Therefore, it is necessary to convince the owners and managers of the MPS about the need to invest in education in the area of risk management. Effective risk management will help them to improve not only business performance, but also to achieve stability and competitiveness of the business in today's unstable business environment.

Keywords: Risk Management, risk, education, SMEs,

JEL Classification: M21, G32, L52, L26

Úvod

Rozvoj malého a stredného podnikania je jedným zo základných pilierov rozvoja ekonomiky krajiny [1, 4]. Slovenskú ekonomiku je možné charakterizovať ako otvorenú, v súčasnosti orientovanú predovšetkým na vývoz automobilov a elektroniky, čo predstavuje viac ako 80% hrubého domáceho produktu Slovenska. Slovensko je už niekoľko rokov považované za atraktívne pre priame zahraničné investície. Investorov stále láka predovšetkým lacná pracovná sila a priaznivé geografické umiestnenie v Európe. Medzi závažne problémy, ktoré potenciálne ohrozujú atraktívnosť slovenského trhu patrí (CIA SLOVAKIA, 2018/4; LPI Slovakia/12; Slovak Business Agency, 2019/19):

- nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily,
- pretrvávajúce problémy s korupciou v krajine,
- početné zmeny právnych predpisov, ktoré v mnohých prípadoch sa negujú,
- pomalá inovačná výkonnosť slovenskej ekonomiky, ako i nízka úroveň vývoja a výskumu.

Majitelia a manažéri MSP pociťujú značné problémy, ktoré ovplyvňujú ich podnikateľskú činnosť. Na základe štúdií viacerých organizácií a spracovaných informácií je možné identifikovať nasledujúce problémy, ktorým MSP v súčasnosti na Slovensku musia čeliť (Havko, 2016/6; Kormancová, 2013/8; Lusková, 2016/13; Makká, 2019/14; Nedeliakova, 2016/15; Sira, 2016/19):

- **Nedostatok hotovosti** - spoločnosti nemajú dostatok finančných zdrojov, ako v hotovosti, tak aj na svojich bankových účtoch, čím nie sú schopné pokryť svoje náklady (na materiál, suroviny alebo mzdy zamestnancov).
- **Neefektívne riadenie zásob** - pociťujú nielen slovenské MSP, ale aj podniky na celom svete. Kvôli nevhodne uplatňovaným marketingovým nástrojom dochádza k neefektívnemu predaju produktov, ktoré sa následne hromadia na sklade a neprinášajú požadovanú hodnotu. Neefektívne hospodárenie s tovarom, ako i nízky predaj, značným spôsobom ovplyvňujú schopnosť podniku dosahovať zisk.
- **Neschopnosť splácať úver** - mnoho spoločností na Slovensku má problémy so splácaním úveru. Jedným z dôvodov je, že banky ponúkajú podnikom také podmienky, za ktorých nie sú MSP schopné splácať úver. Následne podniky siahnu po cudzom kapitále, čím vzniká značný nepomer medzi vlastným a cudzím kapitálom.

- **Nesprávne finančné hospodárenie** - neefektívne riadenie peňažných tokov môže spôsobiť problémy majiteľom a manažérom MSP. Neefektívne finančné hospodárenie sa časom môže prejavovať v súvislosti so spravovaním záväzkov a pohľadávok, ktoré sú spojené so zadlženosťou spoločnosti a nedostatkom hotovosti v podniku. Na Slovensku dodávatelia často vyžadujú platenie tzv. zálohových platieb, ktoré sú pre spoločnosť v mnohých prípadoch bremenom, pretože MSP nemajú dostatok hotovosti na krytie individuálnych výdavkov.
- **Nedostatok skúseností s riadením spoločnosti** - tieto problémy sa často vyskytujú počas nesprávnej implementácií podnikateľského plánu. Aj nedostatočne analyzovaná expanzia na trhy a vysoká diverzifikácia výrobkov spôsobuje, že MSP na Slovensku majú veľké problémy.

Manažéri čoraz viac cítia potrebu zaoberať sa problematikou manažmentu rizík. Podobným problémom čelia MSP nie len na Slovensku, ale i v krajinách V4 (Hudakova, 2016/7).

Česká republika je prosperujúcou trhovou ekonomikou, ale so závislosťou od vývozu. V roku 2017 mala jednu z najvyšších mier rastu HDP 4,5%, a najnižšiu úroveň nezamestnanosti v EÚ 2,8%. Tieto fakty spôsobujú, že hospodársky rast je vystavený kontrakcii zahraničného dopytu. Vývoz Česka tvorí približne 80% HDP a do veľkej miery sa skladá z vývozu automobilov, čo je najväčší priemysel v krajine. Česká republika v roku 2004 vstúpila do EÚ, ale ešte nevstúpila do eurozóny. Flexibilná česká koruna bola v roku 2017 jednou z najsilnejších mien na svete, pričom v porovnaní s americkým dolárom sa zhodnotila približne o 16% po tom, čo centrálna banka zvýšila sadzby v auguste a novembri 2017 na riešenie rastúcich inflačných tlakov spôsobených silným hospodárskym rastom a trhom práce. Vláda predstavila v decembri 2016 nový daňový systém, ktorého cieľom je znížiť daňové úniky a zvýšiť výnosy. Vláda taktiež plánuje v roku 2018 odstrániť nepružnosť trhu práce s cieľom zlepšiť podnikateľské prostredie, zaviesť postupy verejného obstarávania v súlade s osvedčenými postupmi EÚ a zvýšiť mzdy (Belás, 2018/1; Belás 2018/2).

Medzi systémové hospodárske problémy v Českej republike patrí riešenie rýchlo starnúcej populácie, nedostatok kvalifikovaných zamestnancov, vzdelávacieho systému, financovanie systému dôchodkového a zdravotného systému a diverzifikácia smerom od výroby k smerovaniu založenému na vyšších technológiách založenom na službách hospodárstva (Belás, 2018/1; Belás 2018/2; LPI Czech Republic, 2018/9).

Maďarsko prešlo z centrálne plánovaného riadenia štátu na otvorenú ekonomiku s príjmom na obyvateľa približne dve tretiny priemeru EÚ-28. Od roku 2010 sa však vláda viac zapájala do riadenia hospodárstva. Vláda zaviedla viaceré hospodárske politiky na udržanie fiškálnej rovnováhy, ako aj šesťročný plán zvýšenia miezd na zvýšenie spotreby domácností. Hospodársky rast závisí vo veľkej miere od vývozu, čím je Maďarsko vystavené nárazom na vonkajšie trhy. Maďarský verejný dlh (na úrovni 74,5% HDP) je stále vysoký v porovnaní s ostatnými krajinami EÚ v strednej Európe. Rast reálneho HDP bol v posledných rokoch značný vďaka zvýšenému financovaniu EÚ, vyššom dopyte po maďarskom vývozu a nárastu domácej spotreby domácností. Na ďalšie zvýšenie spotreby domácností pred voľbami v roku 2018 vláda začala šesťročné postupné zvyšovanie minimálnych miezd a plátov vo verejnom sektore, zníženie daní z potravín a služieb, zníženie dane z príjmov fyzických osôb zo 16% na 15% a zavedenie jednotnú 9% podnikateľskú daň pre malé a stredné podniky a veľké spoločnosti. Rast reálneho HDP sa spomalil v roku 2016 z dôvodu cyklického zníženia finančných prostriedkov EÚ, ale v roku 2017 sa zvýšil na 3,8% ako vládne projekty financované EÚ pred voľbami do roku 2018 (LPI Hungary, 2018/10).

Medzi systémové hospodárske problémy patrí všadeprítomná korupcia, nedostatok pracovných síl v dôsledku demografického poklesu a migrácie, rozšírená chudoba vo vidieckych oblastiach, zraniteľnosť voči zmenám v dopyte po vývoze a silná závislosť na ruskom dovoze energetických surovín (LPI Hungary, 2018/10).

Poľská republika má šiestu najväčšiu ekonomiku v EÚ a už dlho má povest' krajiny, ktorá je priaznivá pre podnikanie. Krajina vedie makroekonomickú politiku, ktorá je pre krajinu priaznivá. Poľsko je najväčším príjemcom rozvojových fondov EÚ a ich cyklická alokácia môže výrazne ovplyvniť mieru hospodárskeho rastu. Poľské hospodárstvo sa v období rokov 2014 - 2017 rozvíjalo v celku dobre, pričom miera rastu reálneho HDP vo všeobecnosti prekročila 3%, a to čiastočne kvôli nárastu vládnych sociálnych výdavkov, ktoré prispeli k urýchleniu rastu orientovaného na spotrebiteľov. Od roku 2015 však Poľsko zaviedlo nové obchodné obmedzenia a dane na hospodárske sektory dominujúce v zahraničí vrátane bankovníctva a poisťovníctva, energetiky a zdravotnej starostlivosti, ktoré utlmili vnímanie investorov a zvýšili vlastnícky podiel niektorých firiem na vládnej úrovni. Vláda znížila vek odchodu do dôchodku v roku 2016 a mala úspech pri zavádzaní nových daní a posilnení dodržiavania daňových predpisov s cieľom kompenzovať zvýšené náklady na programy sociálnych výdavkov a zmierniť tlak na rast rozpočtového deficitu. Niektoré agentúry pre hodnotenie úverov odhadujú, že v najbližších rokoch je Poľsko vystavené riziku prekročenia hranice EÚ o 3% HDP týkajúcej sa rozpočtových deficitov, čo môže mať vplyv na prístup k budúcim fondom EÚ. Očakáva sa, že poľské hospodárstvo bude v nasledujúcich rokoch dobre fungovať čiastočne z dôvodu očakávaného cyklického nárastu využívania rozvojových fondov EÚ, vrátane pokračujúcich a silných výdavkov domácností (LPI Poland, 2018/11, Oláh, 2019/16).

Medzi systémové hospodárske problémy v Poľsku patria problémy v cestnej a železničnej infraštruktúre, podnikateľskom prostredí, prísnom kódexe práce, obchodnom súdnom systéme, vládnej byrokrácii a zaťažujúcej daňovej sústave, najmä pre podnikateľov. Ďalšie dlhodobé výzvy zahŕňajú, posilnenie investícií do inovácií, výskumu a rozvoja a obmedzenie odlivu vzdelaných mladých Poliakov do iných členských štátov EÚ (LPI Hungary, 2018/10, Pietranski, 2015/17).

CIEĽ A METODIKA

Hlavným cieľom článku je analyzovať a zhodnotiť súčasný stav vzdelávania majiteľov a manažérov v krajinách V4 v oblasti manažmentu rizík. Výsledky boli získané na základe aplikácie matematických a štatistických metód a následne porovnané s výsledkami krajín V4 (Česká republika, Poľsko a Maďarsko).

V rokoch 2017 a 2018 riešitelia projektu VEGA - Riadenie rizík MSP na Slovensku ako prevencia podnikových kríz realizovali empirický výskum zameraný na identifikáciu podnikateľských rizík MSP na Slovensku. Jeho úlohou bolo posúdiť súčasný stav riadenia rizík v podnikoch. Podobný výskum vykonali aj partneri v EÚ Česká republika, Poľsko a Maďarsko. Na tomto výskume sa na Slovensku zúčastnilo spolu 487 MSP. Štruktúra z hľadiska ich veľkosti bola nasledovná: 64% tvorili mikropodniky, 24% malé podniky a 12% stredné podniky.

Z hľadiska odvetvia podnikania MSP možno rozdeliť nasledovne: priemysel 16%, obchod 24%, poľnohospodárstvo 1%, stavebníctvo 12%, doprava, informácie 6%, ubytovanie a stravovanie 9%, obchod služby 7%, ostatné dopravné služby 22%, ostatné služby 3%.

Vzdelávanie zamestnancov majiteľmi a manažérmi podnikov na Slovensku je v súčasnosti značne podcenené. Viac ako 66% majiteľov a manažérov MSP nevzdeláva svojich zamestnancov v oblasti manažmentu rizík. Viac než 24% nevytvára dostatočný časový priestor na školenie zamestnancov v oblasti manažmentu rizík. Rovnaký počet majiteľov a manažérov MSP na Slovensku však považuje tieto školenia za zbytočné. Pravidelne sa venuje školeniu svojich zamestnancov len 16% MSP na Slovensku. Na základe výsledkov (obr. 1), najmenej školia svojich zamestnancov práve mikropodniky, t. j. 12% a súčasne 30%

majiteľov mikropodnikov nevidí význam v tejto oblasti školiť svojich zamestnancov. Z pohľadu kategorizácie podnikov, najviac školia svojich zamestnancov stredné podniky 64%, pričom pravidelne len 39% manažérov a majiteľov stredných podnikov.

Obr. 1 Relatívna početnosť poskytovania vzdelávania v oblasti riadenia rizík pre zamestnancov MSP na Slovensku

V rokoch 2017 a 2018 bol realizovaný rovnaký empirický výskum zameraný na posúdenie súčasného stavu riadenia rizík, ako aj na stav implementácie procesu riadenia rizík v MSP v Českej republike, Poľsku a Maďarsku.

V Českej republike sa na výskume zúčastnilo 409 MSP. Štruktúra z hľadiska ich veľkosti: 64% - mikropodniky, 23% - malé podniky, 13% - stredné podniky. Z hľadiska odvetvia, v ktorej MSP pôsobia: priemysel 22%, obchod 23%, poľnohospodárstvo 4%, stavebníctvo priemysel 15%, doprava, informácie 13%, ubytovanie a stravovanie 6%, ostatné dopravné služby 15% (Belás, 2018/1; Belás, 2018/2).

Vzdelávanie zamestnancov majiteľmi a manažérmi podnikov v Česku sa v súčasnosti čoraz viac dostáva do popredia. Viac ako 50% majiteľov a manažérov MSP nevzdeláva svojich zamestnancov v oblasti manažmentu rizík. Viac než 31% nevytvára dostatočný časový priestor na školenie zamestnancov v oblasti manažmentu rizík. Len 4% majiteľov a manažérov MSP v Česku však považuje tieto školenia za zbytočné. Pravidelne sa venuje školeniu svojich zamestnancov len 23% MSP v Česku. Na základe výsledkov (obr. 2), najmenej školia svojich zamestnancov práve mikropodniky, t. j. 18% a 30% majiteľov mikropodnikov nevidí význam v tejto oblasti školiť svojich zamestnancov. Z pohľadu kategorizácie podnikov, najviac školia svojich zamestnancov stredné podniky 63%, pričom pravidelne len 39% manažérov a majiteľov stredných podnikov.

Empirický výskum priniesol nasledujúce výsledky (obr. 2):

- len 23% MSP v Českej republike pravidelne vzdeláva svojich zamestnancov,
- viac ako 50 % MSP nevzdeláva svojich zamestnancov, pretože toto vzdelanie považujú za zbytočné alebo nemajú dostatok času na vyhľadávanie školení alebo nenašli vhodný obsah školenia.

Obr. 2 Percentuálny podiel poskytovania vzdelávania v oblasti riadenia rizík pre zamestnancov MSP v Česku
Upravené podľa: Belás, 2018(1); Belás, 2018(2)

V Maďarsku sa na výskume zúčastnilo 389 MSP. Štruktúra z hľadiska ich veľkosti: 62% - mikropodniky, 19% - malé podniky, 19% - stredné podniky. Z hľadiska odvetvia, v ktorom MSP realizujú svoje podnikateľské aktivity: priemysel 11%, obchod 20%, poľnohospodárstvo 16%, stavebníctvo priemysel 5%, doprava, informácie 24%, ubytovanie a stravovanie 11%, ostatné dopravné služby 6% (Oláh, 2019/16).

Empirický výskum poukázal na klesajúci trend vzdelávania zamestnancov v Maďarsku. Len 40% manažérov a majiteľov MSP školí svojich zamestnancov; viac ako 60% MSP neškolí svojich zamestnancov, pretože to považujú za zbytočné, alebo nemajú dostatok času na vyhľadávanie školení alebo nenašli vhodný obsah školenia. Z hľadiska kategorizácie podniku podľa počtu zamestnancov môžeme povedať, že len 49% manažérov a majiteľov stredných podnikov aktívne školí svojich zamestnancov naopak, až 71% majiteľov a manažérov MSP svojich zamestnancov neškolí (Obr. 3).

Výsledky ukazujú, že 41% z celkového počtu MSP by privítalo školenia v oblasti riadenia rizík. Najväčší záujem MSP prejavilo o školenie v oblasti riadenia špecifických rizík (projektových, finančných, bezpečnostných) - 24% a najmenší záujem bol o školenie v oblasti aplikácií metód, techník a nástrojov riadenia rizík - 8%. Iba 9% majiteľov a manažérov MSP v Maďarsku by privítali komplexné školenie v oblasti riadenia rizík.

Obr. 3 Percentuálny podiel poskytovania vzdelávania v oblasti riadenia rizík pre zamestnancov MSP v Maďarsku
Upravené podľa Oláh, 2019 (16)

V Poľsku sa na výskume zúčastnilo 498 MSP. Štruktúra z hľadiska ich veľkosti: 50% tvorili mikropodniky, 21% malé podniky a 29% stredné podniky. Z pohľadu percentuálneho vyjadrenia zastúpenia podnikov z odvetvia priemyslu tvorili MSP 15%, obchodu 25%, poľnohospodárstva 11%, stavebníctva a priemyslu 7%, dopravy 29%, ubytovanie a stravovanie 6%, ostatné služby 7% (Pietrasieński, 2015/17).

Obr. 4 Percentuálny podiel poskytovania vzdelávania v oblasti riadenia rizík pre zamestnancov MSP v Poľsku Upravené podľa: Pietrasieński, 2015(17)

Empirický výskum priniesol tieto výsledky (obr. 4):

- vyše 68% MSP v Poľsku aktívne školí svojich zamestnancov,
- 32% MSP neškolí svojich zamestnancov, pretože považujú toto vzdelávanie za zbytočné alebo nemajú dostatok času na vyhľadávanie školení alebo nenašli vhodný obsah školení.

Z hľadiska kategorizácie spoločností podľa počtu zamestnancov môžeme dospieť k záveru, že až 60% majiteľov a manažérov stredných podnikov školí aktívne svojich zamestnancov; a naopak, mikropodniky neškolia svojich zamestnancov takmer vôbec (79%). Výsledky poukazujú, že 57% z celkového počtu MSP by privítalo školenia v oblasti manažmentu rizík. Najväčší záujem je o komplexné školenie v oblasti riadenia rizík (29%) a najnižší záujem je o školenie v oblasti používania metód, techník a nástrojov riadenia rizík (10%). Iba 18% majiteľov a manažérov MSP by privítali školenie v oblasti riadenia špecifických rizík (projektových, finančných, bezpečnostných). Z hľadiska celkového hodnotenia možno povedať, že výsledky na Slovensku, v Českej republike, Poľsku a Maďarsku sa vyvíjajú podobným spôsobom. V súčasnosti manažéri a majitelia MSP neprejavujú dostatočný záujem a zastávajú negatívny postoj ku školeniu v oblasti manažmentu rizík. Výnimkou je Poľsko - tu majú manažéri MSP väčší záujem o vzdelávanie svojich zamestnancov v oblasti manažmentu rizík.

ZÁVER

Zistené výsledky zdôrazňujú význam a dôležitosť zaoberať sa posudzovaním podnikateľských rizík v MSP na Slovensku. Zvýrazňujú potrebu aktívnej a systematickej práce s rizikom a prípravy na nástrahy súčasného podnikateľského prostredia. Preto je potrebné zvýšiť mieru znalostí o možných príčinách a následkoch pôsobenia rizika, ako aj aplikáciu adekvátnych opatrení na ich níženie. Zlepšenie úrovne

manažmentu rizík si vyžaduje v podnikoch na Slovensku nadobudnutie teoretických znalostí o procese manažmentu rizík, metódach a nástrojoch využiteľných v manažmente rizík. Majitelia, či manažéri by mali byť schopní aplikovať proces manažmentu rizík v podnikoch s využitím príslušných metód a nástrojov za účelom včasnej identifikácie zmien v prípade nepriaznivého vývoja podnikateľského prostredia.

Celkové výsledky výskumu poukazujú na súčasný stav aplikácie manažmentu rizík v MSP na Slovensku, ktoré nie sú priaznivé. Majitelia a manažéri MSP si uvedomujú riziká, ale nevenujú im patričnú pozornosť:

- nezaoberajú sa v dostatočnej miere riadením rizík v podniku,
- nevnímajú manažment rizík ako strategickú výhodu pre podnik,
- nevytvárajú priestor na diskusiu ohľadom kľúčových rizík,
- nevytvárajú v podniku katalóg rizík,
- nevenujú dostatočnú pozornosť posudzovaniu rizík, skôr už konkrétnym návrhom na ich zníženie,
- zvyčajne hľadajú zdroje rizík iba pri najzávažnejších rizikách,
- na stanovenie hodnoty rizika využívajú hlavne kvalitatívne metódy hodnotenia, z pohľadu možných následkov a pravdepodobnosti,
- najčastejšie opatrenia na zníženie rizík využívajú vyhýbanie sa riziku,
- pri posúdení rizík využívajú iba kontrolu plnenia stanovených cieľov,
- nevyužívajú konkrétne metódy a techniky manažmentu rizík,
- neposkytujú vzdelávanie v oblasti manažmentu rizík svojim zamestnancom.

Aplikácia manažmentu rizík predstavuje zvýšenie výkonnosti podnikov a úsporu nákladov. Dôležité je, aby manažéri boli presvedčení, že efektívne riadenie rizík zaisťuje menej negatívnych prekvapení, väčšiu finančnú stabilitu a výkonnosť podniku. Taktiež poskytuje príležitosti na dosahovanie ziskov a udržanie dobrého mena spoločnosti. Majitelia a manažéri MSP by si mali vytvoriť priestor na riadenie rizík a zmeniť svoj postoj a čoraz viac sa venovať manažmentu rizík v podniku.

PodĎakovanie

Publikáciu tohto príspevku podporila Vedecká grantová agentúra - projekt KEGA č. 030ŽU-4/2018 - Výskum riadenia rizík v podnikoch na Slovensku s cieľom vytvoriť nový študijný program Riadenie rizík pre FBI Žilinská univerzita.

Referencie

- [1] Belás, J.; Dvorský, J.; Kubálek, J.; Smrčka, L. 2018. Important factors of financial risk in the SME segment *Journal of International Studies* 11(1): 80-92.
- [2] Belás, J.; Smrčka, J.; Gavurkova, B.; Dvorský, J. 2018. The impact of social and economic factors in the credit risk management of SME, *Technological and Economic Development of Economy* 24(3): 1215-1230.
- [3] Bogodistov, Y.; Wohlgemuth, V. 2017. Enterprise risk management: a capability-based perspective, *Journal of Risk Finance*, 18(3): 234-251.
- [4] CIA Slovakia. The World Factbook – Slovakia [online cit.: 2019-03-11]. Available from: <https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/lo.html>.

- [5] Garcia, Y.M.; Muñoz, M.; Mejía J.; Gasca, G.P.; Mireles, A. 2018. Application of a risk management tool focused on helping to small and medium enterprises implementing the best practices in software development projects, *Advances in Intelligent Systems and Computing* 746: 429-440.
- [6] Havko, J.; Klucka, J.; Haviernikova, K. 2016. Risk management in cluster's cooperation in Slovak republic. *76 Proceedings of the 3th International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and Arts, Albena, Bulgaria*, pp: 577-584.
- [7] Hudakova, M.; Vrbincik, M.; Pawera, R.; Vojtech, F. 2016. Small and medium-sized enterprise in the context of the Slovak and European integration. *Proceedings of the 3th International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and Arts, Albena, Bulgaria*, pp: 597-604.
- [8] Kormancová, G. 2013. Possibilities of project financing in Slovak companies. *Conference on Current Problems of the Corporate Sector, Bratislava, Slovakia*, pp: 271-275.
- [9] LPI - The Legatum Prosperity Index – Czech Republic [online cit.: 2019-03-11]. Available from: <https://www.prosperity.com/globe/czech-republic>.
- [10] LPI - The Legatum Prosperity Index – Hungary [online cit.: 2019-03-11]. Available from: <https://www.prosperity.com/globe/hungary>.
- [11] LPI - The Legatum Prosperity Index – Poland. [online cit.: 2019-03-11]. Available from: <https://www.prosperity.com/globe/poland>.
- [12] LPI - The Legatum Prosperity Index – Slovakia [online cit.: 2019-03-11]. Available from: <https://www.prosperity.com/globe/slovakia>.
- [13] Luskova, M.; Titko, M. 2016. Current trends in work motivation and perceived risks. *Proceedings of the 3th International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and Arts, Albena, Bulgaria*, pp: 157-164.
- [14] Makka, K.; Stachova, D.; Kampova, K. 2019. Assessment of the mobile risk source in road transport, *Communications - Scientific Letters of the University of Zilina* 21(1): 68-73.
- [15] Nedeliakova, E.; Harmanova, D.; Panak, M.; Kudlac, S. 2016. Selected Problems of Risk Management in the Company of Railway Infrastructure Manager. *Proceedings of the 20th International Scientific Conference on Transport Means Location: Juodkrante, Lithuania*, pp: 877-880.
- [16] Oláh, J.; Virglerová Z., Popp J., Klietkova J, Kovacs, S., 2019. The Assessment of Non-Financial Risk Sources of SMES in the V4 Countries and Serbia. In: *SUSTAINABILITY*, Volume: 11 Issue: 17. DOI: 10.3390/su11174806
- [17] Pietrasieński, P.; Ślusarczyk, B. 2015. Internationalization of small and medium enterprises – Empirical research review on barriers to entry into foreign markets, *Polish Journal of Management Studies* 11(1): 113-123.
- [18] Sira, E.; Vozarova, Kravcakova I.; Radvanska, K. 2016. Using of risk management at small and medium- sized companies in the Slovak Republic, *Economic Annals-XXI* 156(1-2): 71-73.
- [19] Slovak Business Agency [online cit.: 2019-03-11]. Available from: <http://www.sbagency.sk/stav-maleho-astredneho-podnikania>